

Technical science

УДК 625.07.08

Ханкелов Тавбай Каршиевич

Khankelov Tavbay Karshievich

Доцент

Assosiate professor

Мухамедова Нафиса Баходировна

Muxamedova Nafisa Baxodirovna

Старший преподаватель

Lenior Lecturer

Ташкентский государственный

транспортный университет

Tashkent State Transport

University

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШИРИНЫ
ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДОЗАТОРА СОРТИРОВОЧНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ**

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обоснования ширины выпускного отверстия путем физического моделирования процесса истечения составляющих отходов через приемный бункер. Для определения критериев подобия использован метод анализа размерностей, который позволяет, без знания аналитических(обычно, дифференциальных уравнений) зависимостей

получать критерии подобия, которые в свою очередь будут основой для получения математической модели процесса истечения составляющих отходов через дозатор.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, критерий подобия, сортировочное устройство, органические составляющие, технологическая схема.

Одним из насущных проблем, связанных с переработкой твердых бытовых отходов, в частности их сортировкой является их эффективная сортировка на компоненты. На рынке по продаже дробильно-сортировочных комплексов предлагается целая гамма сортировочных устройств по типоразмеру и по принципу действия.

Анализ литературных и патентных источников[1,с.23-24; 2, с.222; 3, с.161]показал, слабую эффективность дозаторов из-за частого забивания выпускного отверстия комками отходов.

Экспериментальное определение основных параметров дозатора в устройствах в натуральную величину из-за дороговизны и длительности проведения экспериментов не эффективна.

Определение и обоснование основных параметров дозатора методами физического моделирования, актуально, во-первых, физическим моделированием можно получить математическую модель процесса истечения составляющих отходов через выпускную щель; во-вторых, проведение экспериментов на масштабных моделях. Позволит существенно уменьшить затраты на проведение экспериментов, включая и те, которые направлены на проверку аналитических решений. Для нахождения критериев подобия процесса истечения составляющих отходов из выпускного отверстия дозатора используем метод анализа размерностей[4, с.23; 5, с.33; 6, с.28].

Рассмотрим идеализированную систему, считая, что слипание частиц и внутреннее трение отсутствуют. Тогда параметрами процесса являются: Q – расход сыпучего материала, кг/сек; D – диаметр выпускного отверстия, м; d – средний размер составляющих отходов, м; ρ – плотность, кг/м³; g – ускорение свободного падения, м/с². Расход материала Q функцией остальных параметров,

$$Q = f(D, d, \rho, g), \quad (1)$$

Примем за основные единицы D, ρ, g , так как соответствующий определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$$

Выразив величины формулы (1) в этих единицах, получим связь между безразмерными комплексами:

$$\frac{Q}{D^\mu \rho^\lambda g^\tau} = \Phi\left(\frac{d}{D}\right)$$

Так как левая часть- безразмерная величина, то

$$\frac{[Q]}{[D]^\mu [\rho]^\lambda [g]^\tau} = 1, \quad \frac{[M][T]^{-1}}{[L]^\mu ([M][L]^{-3})^\lambda ([L][T]^{-2})^\tau} = 1,$$

или $[M]^{1-\lambda} [L]^{3\lambda-\mu-\tau} ([T])^{2\tau-1} = 1,$

откуда

$$\left. \begin{matrix} 1 - \lambda = 0; \\ 3\lambda - \mu - \tau = 0; \\ 2\tau - 1 = 0; \end{matrix} \right\} \rightarrow \lambda = 1, \tau = \frac{1}{2}, \mu = \frac{5}{3}$$

$$\frac{Q}{\rho D^{5/2} g^{1/2}} = \Phi\left(\frac{D^{-1}}{d^{-1}}\right), \quad (2)$$

$$\Pi_1 = \Phi(\Pi_2),$$

$$\text{где } \Pi_1 = \frac{Q}{\rho D^{5/2} g^{1/2}}, \quad \Pi_2 = \frac{d}{D},$$

Чтобы получить вид функциональной зависимости, необходимо изготовить масштабную физическую модель и провести несколько экспериментов на модели.

Выводы

1. Задача исследования процесса определения рационального значения величины выпускной щели дозатора существенно упрощается.
2. Достаточно иметь три экспериментальные точки для выявления явного критериального уравнения.
3. Определенную зависимость (2) можно использовать применительно к различным материалам, имеющим слабое сцепление между частицами, а также слабое внутреннее трение.

Список литературы

- [1] Tavbay Khankelov, Tulkun Askarhodzhaev, Nafisa Muxamedova. Determination of key parameters of devise for sorting municipal solid waste. Journal of critical reviews(JCR).2020; 7(4): pp.27-33.
- [2] Ханкелов Т.К. Қаттиқ маиший чиқиндиларни сараловчи қурилма асосий параметрларини аниқлаш.Ж: Янги Ўзбекистоннинг истъедодли ёшлари.2020.Том1.221-226 бет.
- [3] Tavbay Khankelov, Nafisa Muxamedova. Determination of main parameters of the devise for sorting solid household waste. European science review. Vienna. 2017., №11-12, pp.160-163.
- [4] Баловнев В.И. Методические указания к лабораторно работе «Критериальная обработка результатов экспериментов с

полномасштабными рабочими органами и их моделями». -
М.:МАДИ.1997.-с. 134.

[5] Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике.М.:
Наука.1983.-430с.

[6] Варданян.Г.С. Прикладная механика. Применение методов теории
подобия и анализа размерностей к моделированию задач механики
деформируемого твердого тела.М.: Инфра-М.2018.-174С.